

QASHQADARYO VILOYATI BALANDLIK MINTAQALARI

Xasanov Primjon Ashurovich¹

¹Termiz davlat universiteti geografiya kafedrasida o'qituvchisi

Xo'shboqova Mehriniso Gulmurod qizi²

²Termiz davlat universiteti Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7385070>

Annostatsiya. Ushbu maqola Qashqadaryo viloyati balandlik mintaqalanishini kenglik zonalligi bo'ylab joylashish xususiyatlarining asosiy masalalariga bag'ishlanadi. O'zbekiston hududidagi balandlik mintaqalari Qashqadaryo viloyati balandlik mintaqalanishi misolida atroflicha o'rganilgan.

Kalit so'zlar. balandlik mintaqalanishi, kenglik zonalligi, relyef ekspozitsiyasi, cho'l mintaqasi, adir mintaqasi, tog' mintaqasi, yaylov mintaqasi, flora va faunasi, geologik shart-sharoitlar.

Аннотация . Вот и все статья Кашкадарья провинция высота регионализация широта зональность через расположение характеристики главный вопросы посвящен . Узбекистан в области высота регионы Кашкадарья провинция высота регионализация в примере около учился .

Ключ слова. высота регионализация , широта зональность , рельеф экспозиция , пустыня район , холм область , гора регион , пастбище регион , флора и фауна , геологический условия .

Annotation . That 's it article Kashkadarya province height regionalization breadth zonality across location characteristics main issues is dedicated . Uzbekistan in the area height regions Kashkadarya province height regionalization in the example around studied.

Key words . height regionalization, latitude zonality, relief exposition, desert region, hill region, mountain region, pasture region, flora and fauna, geological conditions.

Kirish. O'zbekiston tog'larida balandlik mintaqalanishi vujudga kelishida hududni o'simlik, tuproq va hayvonot olamining o'zi xos xususiyatlari muhim omil sanaladi. Tog'larda balandlik mintaqalanishi hosil bo'lishida barcha tabiiy omillar, namgarchilik, yog'in miqdori, havo bosimi ayniqsa tog' yonbag'ri ekspozitsiyasi kabilar muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston hududidagi balandlik mintaqalarini o'rganar ekanmiz, balandlik mintaqasi landshaft xususiyatlarida keskin tafovutlar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston hududida uchraydigan cho'l, adir, tog' va yaylov mintaqalarining har biri o'ziga xos geologik shart - sharoitlariga ega. Hududning balandlik mintaqalanishi qonuniyati muhim azonal qonuniyat bo'lib, tog'larda geografik komponentlarning kenglik zonallikning almashinishiga bog'liq holda namoyon

bo'lad. Biz quyida Qashqadaryo havzasidagi balandlik mintaqalanishini K.Z.Zokirov tavsiya etgan 4 tipli: cho'l, adir, tog' va yaylov mintaqalarining har birining o'ziga xos iqlim, tuproq qoplami, o'simlik va hayvonot dunyosi bilan yaqindan tanishamiz. Havzada shakllangan har bir balandlik mintaqasining tabiat komponentlari va landshaft xususiyatlari o'rganiladi. Tadqiqot natijasida Qashqadaryo viloyati balandlik mintaqalanishining o'ziga xos xususiyatlari o'rganilib, yetarlicha muhokama va tahlillar asosida bayon etiladi.

Ishning maqsadi va vazifalari. Balandlik mintaqalanishi qonuniyatlarini o'rganish va umumiy tavsiflash (Qashqadaryo viloyati balandlik mintaqalanishi misolida). Qashqadaryo havzasining cho'l, adir, tog', yaylov balandlik mintaqalarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish. Havzaning balandlik mintaqalarini shakllantiruvchi asosiy faktorlarni aniqlash.

Asosiy qism. Ma'lumki, Qashqadaryo havzasida balandlik mintaqalanishi shakllanishida hududni o'ziga xos relyef, iqlim, tuproq qoplami, o'simlik va hayvonot dunyosi yetakchi omil sanaladi. Qashqadaryo viloyati landshaft komponentlari g'oyat murakkab va xilma-xil. Chunki viloyat hududida O'zbekiston hududining balandlik mintaqalanishi yaqqol namoyon bo'lgan. Qashqadaryo havzasida tog' tizmalari yo'nalishi, bir-biriga nisbatan joylashishi, balandligi, yonbag'irlarning turli tomonga qaraganligi, berk botiqlarning balandlik mintaqalarining xilma-xil bo'lishiga olib kelgan. Balandlik mintaqalanishi qonuniyati muhim azonal qonuniyat hisoblanib, tog'larda geografik komponentlarning kenglik zonalligi bo'ylab almashinishiga mos keladi. Balandlik mintaqalanishi tog'larning etagidan suvayirich tomon tabiat komponentlarining qonuniy almashinib borishi natijasida yuzaga keladi. Balandlik mintaqalanishi tog'larda yuqoriga ko'tarilgan sari havo harorati va bosimning pasayishi, quyosh radiatsiyasi miqdorini ortishi, suv bug'lari kondensatsiyasi sharoitining o'zgarishiga olib keladi. Balandlik mintaqalanishi hosil bo'lishida birinchi navbatda joyning balandlikka ko'tarilgan sari o'simlik dunyosi va tabiiy sharoitining o'zgarib borishiga, shu bilan birga balandlik mintaqalarining tarkib topishida tog'larning balandligi qaysi iqlim mintaqasida hosil bo'lishi, havo massalariga nisbatan joylashish o'rniga ham bevosita bog'liqdir. Hattoki, hududning iqlimidagi keskin tafovutlar ham balandlik mintaqalarining shakllanishida yetakchi omil sanaladi. Kontinental iqlim o'lkasida joylashgan mamalaktimiz uchun tog'larda tog', cho'l va chalacho'l mintaqalari keng maydonda shakllanishi xosdie. Balandlik mintaqalanishi vujudga kelishida tog'larning relyef xususiyati ham muhimdir. Ayniqsa, yonbag'ir ekspozitsiyasi muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston tog'larida janubiy

yonbag'irda adir (tog' quruq dasht) mintaqasi shakllangan bo'lsa, ayni shu balandlikdagi shimoliy yonbag'irda tog' (tog'-o'rmon- dasht) balandlik mintaqasi shakllanganligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Yonbag'ir ekspozitsiyasining vujudga kelishida tog' va tepalik yonbag'irlarining ufq tomonlari quyosh nurlari tushadigan tomonga nisbatan joylashuvidir. Masalan: yonbag'ir shimol yoki janub tomonga yo'nalgan bo'lishiga qarab, shimoliy yoki janubiy ekspozitsiya bo'lishi mumkin. Biz Qashqadaryo viloyati balandlik mintaqalanishini o'rganar ekanmiz, balandlik mintaqalarini kenglik zonalligi tomon almashinishining guvohi bo'lamiz. O'zbekiston hududi balandlik mintaqalarini atroflicha o'rgangan professor K.Z.Zokirov tomonidan O'zbekiston hududida shakllangan 4 tip balandlik mintaqalari: cho'l, adir, tog' va yaylov mintaqalarini ajratgan. Qashqadaryo havzasining balandlik mintaqalari ushbu qonuniyat asosida o'rganilib, quyi cho'l zonasidan boshlanib yaylov (Alp o'tloqlargacha) qonuniy o'zgarib boradi.

Cho'l balandlik mintaqasi - balandlik viloyat hududining mutlaq balandligi 400-500 m gacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu zona 2 qismdan: quyi cho'l va yuqori cho'l zonalaridan iborat. Quyi cho'l zonasi 0-200 m mutlaq balandlikda joylashgan bo'lsa, yuqori cho'l zonasi 200-500 m balandlikkacha davom etadi. Yuqori cho'l zonasi quyi cho'l zonasining tog'lariga yaqinligi va shu sababli yog'inning biroz ko'pligi, och tusli bo'z tuproqlari, efemer o'simliklari bilan ajralib turadi. Yuqori cho'l zonasi tabiatiga ko'ra kenglik zonalari bilan balandlik mintaqalari orasidagi o'tkinchi zona ham hisoblanadi. Quyi cho'l zonasiga xos landshaft tiplari xususiyatlarini: Sandiqli cho'li, Toshloqqum, Uchqum qumliklarida, yuqori cho'l zonasi landshftlarini Qarshi cho'li, Qarnob cho'li, Dengizko'l va Devxona platolarida ko'rishimiz mumkin. Havzada yog'in miqdori 250 mm dan kam bo'lgan hududlarda haqiqiy cho'llar, 250-400 mm orasida yog'in yog'adigan hududlar yarim cho'l yoki dasht mintaqasi zonalarini hosil qiladi. Cho'l mintaqasining asosiy relyef shakllari: qumli tekisliklar, qumtepalar, sho'r-botqoq taqirlar, platolar va keng qum massivlari tashkil etadi. Qashqadaryo viloyatida Qo'ng'irtov, Kosontog', Maymanoqtov, Aloviddin, Do'ltalitov, Qoraqir, Saksondara kabi qirlar; shu bilan birga platosimon va oddiy qirlar (Saritosh-Jarqoq, Oqjar, Azkamar, Setalantepa, Buyerman va boshqalar) vujudga kelgan. Hosil bo'lishiga ko'ra bu massivlar cho'l mintaqasi zonasining davomi hisoblanadi. Cho'l mintaqasiga xos bo'lgan xususiyatlar: yog'in miqdori nisbatan kamligi, qumli barxan relyef shakllari keng tarqalgan, kamyob turli o'simlik va hayvonot dunyosida yaqqol ifodalanadi.

Adir balandlik mintaqasi - dengiz sathidan 400-500 m dan 1000-1200 m gacha, ba'zan 1600 m gacha bo'lgan tog' oldi hududlarida hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Adirlar lyoss va lyossimon jinslar bilan qoplangan, yuzasi yassilangan va turli yo'nalishdagi tog'lar bilan tutashgan tog' oldi yassi tepa marjonlaridir degan edi - A.Mamatov 1994-yil. Adirlarga tutashgan past tog'larning balandligi ayrim hollarda 1000-1200 m gacha yetadi, ba'zan 700-800 m balandlikka ega. Qashqadaryo havzasida tipik past tog'lar Qoratepa tog'larining g'arbiy qismidagi tog'lar, Ziyovuddin - Zirabuloq tog'lari va Hisor tizmasining janubi-g'arbiy tarmoqlarida hosil bo'lgan. Qarshi shahri va Shahrisabz tumanlari atrofida asosiy relyef shakllari asosan adir mintaqasiga tug'ri keladi. Adir mintaqasi relyefi tuzilishi va iqlim sharoitlariga ko'ra har xil bo'ladi. Tog' chala cho'l landshaftlari tarqalgan adir mintaqasini iqlim sharoiti tekislik cho'llariga nisbatan biroz yumshoq bo'ladi va yillik yog'inlar miqdori nisbatan ko'pligi bilan farqlanadi. Bu mintaqada uchun o'rtacha quruq tipik bo'z tuproqli tog' chala cho'l zonasi xosdir. Chala cho'l landshaftlarining iqlim sharoitlari dehqonchilik va chorvachilik uchun qulay, imkon beradi. Adir mintaqasida erta bahorda efemer va efemeroidlar barx urib o'sadi va jazirama yoz boshlanishi bilan qovjirab, ba'zi efemeroidlar saqlanib qoladi. Tuproqlari och tusli va tipik bo'z tuproqlardan iborat. Mintaqada lalmikor dehqonchilik uchun qulay sharoitlar shakllangan. Adir mintaqasi - Qashqadaryo havzasining Qoratepa, Miroqi, Yakkabog' va G'uzor adirlarida hamda ular tutashib turgan absolyut balandligi 500 m dan 1000-1200 m gacha, past tog'lar uchun mutlaqo xosdir.

Tog' balandlik mintaqasi - viloyat hududining 1200 m dan (ayrim joylarda 1500-1600 m dan) 2700-3000 m gacha bo'lgan yerlarni o'z tarkibida birlashtiradi. Bu balandliklarda relyef juda murakkab bo'lib, tog' tizmalari orasida vodiylar shakllangan. Biz tog' mintaqasi balandlik xususiyatlarini o'rganar ekanmiz, uning o'ziga xosligini: geomorfologik, gidrologik, tuproq hosil bo'lish jarayonlari, o'simlik va hayvonot dunyosi tarkibining o'zgarishida tog' yonbag'irlarining ekspozitsiyasi, hukmron havo massalari va shamolning doimiy o'zgarishlarida ko'rishimiz mumkin. Qashqadaryo viloyati tog' mintaqasi asosiy relyef shakllari Hisor, Chaqilkalon, Osmontarash, Beshnov, Shertog', Toytalash, Maydonak, Eshakmaydon, Xontaxta, Xo'ja Aqchaburun tog'larida aniq namoyon bo'lgan. Tog' mintaqasi relyefining tarkibiy qismlari - tog' zanjirlari, ularning ayrim tarmoqlari - tizmalar, ular orasidagi tektonik botiqlar, qadimiy denudatsion ko'tarilmalar va qirlardan tashkil etadi. Havzaning o'rtacha baland tog'lar mintaqasida o'rtacha nam tipik tusli bo'z tuproqli tog'-dasht zonasi, baland tog' mintaqasida esa nam och tusli qo'ng'ir tuproqli o'tloq dasht (alp va subalp

o'tloqlari) zonalari hosil bo'lgan. Tog' mintaqasi o'zining qulay tabiiy geografik sharoitiga ega. Iqlimi adirlar iqlimiga nisbatan salqin bo'lib, yog'in miqdori 600-800 mm, ayrim joylarda 1000 mm ga yetadi. Yozda havoning o'rtacha harorati 17°C dan oshmaydi. Tog' mintaqasining o'simliklari 2 tipga: tog'-dasht va tog' o'rmonlari (daraxt-buta) o'simliklariga bo'linadi. Tog'-dasht o'simliklari asosan, tog' mintaqasining quyi qismlarida keng tarqalgan. Tog' o'rmonlari keng bargli o'rmonlar zonasi mutlaq Hisor tog'lari va uning atrofidagi past tog'lar uchun xosdir. Tog' mintaqasining kenglik va subkenglik yo'nalishiga ega bo'lgan tog' sistemalarida uzoqlik landshaftlarining tabaqalanishi sektorlikning ta'sirida yaqqol ifodalangan. Bunday holatda binsolyatsiya ham, sirkulyatsiya (shamol) ekspozitsiyasi muhim omil sanaladi. Demak, tog'larda balandlik zonalligi birinchi navbatda ularning qanday geografik mintaqada va sektor doirasida joylashganligiga va bevosita tog'larning mutlaq balandligiga bog'liqdir.

O'zbekiston hududining tog' mintaqasi landshaftlari N.I.Vavilov tomonidan o'rganilgan bo'lib, tog' zonasiga quyidagicha ta'rif beradi. „Tog' zonasi nafaqat yovvoyi o'simliklarning, balki, madaniy o'simliklarning ham kelib chiqish manbaidir“ degan bo'lsa, T.P.Korovin fikriga ko'ra tog' zonasi barcha ekologik elementlar nazaridan o'simliklarning o'sishi uchun eng qulay muhit zona deya ta'riflaydi. Tog' mintaqasi landshaftlarining vertikal zonalar bo'ylab joylashuv sxemalari ishlab chiqilgan. Vertikal zonalar sxemasining eng muhim kamchililaridan biri bu-tog' mintaqasi Granikov taklifi bilan pastki va yuqori zonalarga bo'lib o'rganilgan va tog' mintaqasining pastki chegarasi adirlar bilan chegaradosh bo'lganligi sababli tog'larda kirofilizatsiya jarayoni kuchli ro'y berishiga sabab bo'lgan.

Yaylov balandlik mintaqasi - Qashqadaryo havzasida yaylov mintaqasi dengiz sathidan 2500 m balandlikdan yuqorida shakllangan. Yaylov balandlik mintaqasi tabiiy sharoiti xususiyatga ega. Mintaqada baland pastliklardan tortib tik qoyalargacha o'zgarib boradigan relyef shakllari vujudga kelgan. Mintaqada relyef ekzpozitsiyasini hosil bo'lishida tabiiy komponentlar: tuproq qoplami, o'simlik va hayvonot dunyosi, geologik shart-sharoitlariga uzviy bog'liq holda namoyon bo'lgan. Tog' yaylovlari mintaqasini o'ziga xos xususiyatlarining shakllanishi 1000 m dan 2400 m gacha, baland tog' yaylovlari mintaqasi esa 4000 m balandliklarda yaqqol ifodalangan. Tog' yaylovlarida yuqoriga ko'tarilgan sari harorat davriy o'zgarib boradi. Masalan: eng sovuq yanvar oyining o'rtacha harorati +5 +20 ° C, eng issiq iyul oyida esa + 15 +20° C ni tashkil etadi. Yog'in miqdori ko'p o'rtacha 600 - 1200 mm. Bu mintaqada tabiat komponentlari tuproq qoplanining shakllanishi bir nechta qonuniyat asosida

ro'y beradi. Tog' yaylov tuproqlari tik mintaqalarga muvofiq tarqalgan bo'lib, muayyan bir tog' tizmasida tik yo'nalish va yonbag'ir ekspozitsiyasiga qarab bir-biridan farq qiladi. 1000-2500 m balandlikda tog' jigarrang, 2000-2800 m balandliklarda (o'tloq, o'rmon mintaqasi va o'tloq dashtlarda) tog' qora tuproqlar, 2800-3500 m bo'lgan subalp mintaqasida tog'-o'tloq, tog'-dasht va o'tloq qora tuproqlar keng tarqalgan bo'lsa, 3200-3500 m balandliklarda alp mintaqasida o'tloq-dasht, o'tloq va torfli-o'tloq tuproqlari rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Tog' mintaqasi yaylovlarida o'simlik qoplami balandlikka bog'liq holda rivojlanadi. Baland tog' yaylovlarida ko'proq boshoqdoshlarga oilasiga mansub turli o'tloq o'simliklar (oqso'xta, timofeyevka, qizil sebarga, o'tloq qo'ng'irboshi, kavul, tipgan, perey, esparset, efemer va shuvoqlar) keng tarqalgan. So'nggi yillarda Qashqadaryo havzasida tabiiy yaylovlarni antropogen omil ta'sirida buzilishi kuchli sodir bo'lmoqda. Misol uchun: tabiiy yaylovlarda chorva mollarini noto'g'ri boqilishi, me'yoridan ortiq sonini ko'paytirish va butazorlarni kesish, yerga noto'g'ri ishlov berilishi bevosita o'simlik dunyosining nobut bo'lishiga olib kelgan.

Qashqadaryo viloyati hududida tabiiy yaylov landshaftlarini asrab - avaylash maqsadida qator meliorativ tadbirlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xulosa qilib aytganda Qashqadaryo viloyati balandlik mintaqalanishining o'ziga xos xususiyatlari tuproq, o'simlik va hayvonot olamining xilma-xilligi va murakkabligida, tog'li qismida tog'oldi cho'llaridan tortib, alp tipidagi o'tloqlargacha birin keyin almashinib boradigan kenglik zonalligida yaqqol namoyon bo'lgan. Qashqadaryo havzasida balandlik mintaqalarining shakllanishida hudud relyefi, geologik shart-sharoitlariga uzviy bog'liq holda vujudga kelgan. Qashqadaryo havzasi balandlik mintaqalanishi chuqur va keng qamrovli o'rganilmagan masalalardan biri hisoblanadi va shu bilan birga havzaning balandlik mintaqalarini aks ettiruvchi karta (sxemalari) ishlab chiqilmagan. Bu esa o'z navbatida hudud miqyosida balandlik mintaqalanishi qonuniyatini o'rganishda ko'plab muammolarni yuzaga keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham kelgusida geologlar va geograflar oldidagi eng muhim vazifalardan biri bu Qashqadaryo havzasida balandlik mintaqalanishi xususiyatlarini chuqur o'rganish, ilmiy tadqiqotlar olib borish; hududlarning alohida balandlik mintaqalanishi sxemalarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

References:

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" 1-jild Toshkent, 2000-yil.
2. P.A.Xasanov „Qashqadaryo viloyati landshaftining shakllanishida tabiiy komponentlar - tog' jinslari va relyefining o'рни“ „Экономики и социум“ №3(94) 2022.

3. U.A.Xasanov, P.N.G'ulomov „O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi" Toshkent, O'zMU 2002.
4. I.A.Xasanov „O'zbekiston tabiiy geografik (ma'ruzalar matni) Toshkent, O'ZMU 2002.
5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТЕОРИИ О ВЫСОТНЫХ ОБЛАСТЯХ И ЕЕ СВОЕОБРАЗНОЕ РАЗВИТИЕ. "Экономика и социум" №11(90) 2021
6. LN.Babushkin, N.A.Kogay „Физико-географическое районирование Узбекской Республики" Ташкент - 1964.
7. Атлас Узбекской Республики, Часть первая. Москва - Ташкент 1982.
8. O'zbekistonning tabiiy xaritasi. Toshkent-1996.
9. arxiv.uz.
10. [http:// t.me/geo_kutubxona](http://t.me/geo_kutubxona).
11. ziyouz.com.kutubxonasi.